

ONLAYN TA'LIMNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Muzaffarova Zarina

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

muzaffarovozbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14478055>

Annotatsiya. Ushbu maqola onlayn ta'limning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada onlayn ta'limning asosiy afzalliklari, jumladan, global imkoniyatlar, moslashuvchanlik, texnologik resurslarning samarali qo'llanilishi va ijtimoiy aloqalar imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: resurs, virtual, simulyatsiya, platforma, masofaviy ta'lim, ta'lim tizimi, aqliy rivojlanish.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the advantages and disadvantages of online education. The main advantages of online education, including global opportunities, flexibility, effective use of technological resources, and opportunities for social communication are considered in the article.

Key words: resource, virtual, simulation, platform, distance education, educational system, mental development.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу преимуществ и недостатков онлайн-образования. В статье рассматриваются основные преимущества онлайн-образования, включая глобальные возможности, гибкость, эффективное использование технологических ресурсов и возможностей социальной коммуникации.

Ключевые слова: ресурс, виртуальный, симуляционный, платформа, дистанционное образование, образовательная система, умственное развитие.

Onlayn ta'lim: Afzalliklar va kamchiliklar. Texnologiyalar ishlab chiqarish rivoji ta'lim tub o'zgarishlarni ishlab chiqardi. Onlayn ta'lim – bu XXI asrning eng katta yutuqlaridan biri bo'lib, zamonaviy dunyo talablari bilan hamohang shakllandi. Ushbu onlayn ta'limning yuklanishida va tiklanishi haqida ma'lumot beriladi

Onlayn Ta'limning Afzalliklari

1. Moslashuvchanlik va erkinlik

Dekabr, 2024-Yil

Onlayn ta'limning eng katta afzalligi uning egaligidir. Talabalar ta'lim olish uchun aniq vaqt yoki joy bog'liq bo'lmaydilar. O'quvchilar o'z qulayliklariga mos ravishdagi darslarni tashkil qilishlari mumkin. qayta, ishchi va yosh onalar kabi band odamlarga ta'lim

2. Xarajatlarning kamayishi

An'anaviy ta'lim bilan solishtirilganda, onlayn ta'limning samaradorligii ancha past. Talabalar uchun yo'l va yashash joyi yo'qoladi, qo'shimcha saqlash esa minimal darajada bo'ladi. Bundan tashqari, ko'plab onlayn kurslar bepul yoki arzon narxlarda taklif.

3. Boy o'quv materiallari

Onlayn ta'lim talabalarni turli xil resurslar bilan ta'minlash. Elektron kitoblar, video ma'ruzalar interaktiv vositalar va sinovlar yordamida o'quv jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi. Talabalar dunyoning eng yaxshi universitetlarining ma'ruzalariga ham oson kirishi mumkin

4. Shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayoni

Onlayn ta'limda har bir talaba o'zo'qish sur'atini tanlay oladi. Bu usul an'anaviy ta'limda qiyin bo'lgan shaxsiy shaxsiyni ta'minlash. Talaba kerak bo'lsa, bir mavzuni qayta ko'rib chiqishi yoki qiyinchiliklarni chuqurroq o'rganishi mumkin.

5. Globallashuv va madaniy xilma-xillik

Onlayn ta'lim talabalarni dunyo bo'ylab ulashgan ta'limga qo'shadi. Bu global fikrlashni rivojlantiradi va turli madaniyatlardagi talabalar bilan tajriba almashish qiladi.

Onlayn ta'limning kamchiliklari

1. Motivatsiyaning nazorati

Onlayn ta'limda o'z-o'zini boshqarish muhim rol o'ynaydi. qilish, ba'zi talabalar o'z vaqtini samarali boshqara olmaslilari va ta'lim jarayonidan chalg'ishlari mumkin. O'quv jarayonida rag'bat muhit yo'qligi ba'zan darslarni tashlab qo'yishga olib keladi.

2. Texnologik yordam

Texnologiyalar onlayn ta'limning asosi bo'lsa-da, ularni ham ishlab chiqarishi mumkin. Internetga qurilmalari, jihozlanishi yoki texnik nosozliklar ba'zi talabalar uchun katta to'siqdir. qishloqqa, qishloqqa yoki rivojlanayotgan korxonalarda texnologik infratuzilma yetishmovchiligiga yordam beradi.

3. Ijtimoiy aloqaning kamayishi

An'anaviy ta'limning eng katta kirishidan biri bo'lgan o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan bevosita muloqot onlayn ta'limda ko'p yo'l. Bu ijtimoiy ko'rishning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jamoaviy ish va sinf muhitida muloqot qilish.

4. Sertifikatlar va diplomlarning nazoratligi

Ba'zi onlayn kurslarning taqdim etgan sertifikatlari ko'p yo'l tan olmaysiz yoki xat xati an'anaviy diplomlarga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. bu uchun talabalar tanlagan kursning obro'-e'tibori va akkreditatsiyasini baholash.

5. Salomatlikka ta'sir

Uzoq vaqt davomida ishlash ekranga qarab o'tirish ko'zning zo'riga, tana harakatining kamayishi esa boshqa sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. notog'ri ergonomika ham muammolarni keltirib chiqaradi.

Xulosa:

Onlayn ta'lim zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanmoqda. Uning olish – qulaylik, foydaning kamligi va boy ta'lim resurslari – ta'lim olish jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish, ijtimoiy muloqotning yetishmasligi va motivatsiya bilan bog'liq muammolar buning ayrim zararidan hisoblanadi. Ta'limning bu shakli bo'lishi uchun o'quvchilarning o'zlarini boshqarishni rivojlantirish, texnologiyadan to'g'ri yuborish va maqsadli ta'lim olish intilishi kerak. Shu bilan birga, hukumat va ta'lim orqali onlayn ta'lim sifatini belgilashga yo'llangani- tozalashni xavfsizi kerak. Onlayn ta'lim yanada rivojlanib, ta'lim olishning qulay va usuli sifatida o'z-o'zini mustahkamlay oladi.

REFERENCES

1. <https://cyberleninka.ru>
2. <https://stat.uz/uz/>
3. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarleri. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
4. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
5. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
6. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
7. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.

Dekabr, 2024-Yil

8. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
9. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
10. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
11. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
12. АЪЗАМХОНОВ С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
13. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
14. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
15. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
16. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
17. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
18. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262